

УДК 614.2

DOI 10.5281/zenodo.18654080

Научная статья

**ГИБРИДНЫЕ И СМЕШАННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ДПО МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ**

**HYBRID AND MIXED FORMS OF TRAINING IN THE SYSTEM OF
CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF MEDICAL
SPECIALISTS OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN
FEDERATION: MODERN APPROACHES AND PROSPECTS**

КОМАРОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА,

Филиал федерального государственного бюджетного военного образовательного учреждения высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации в г. Москве.

СВИРИДОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА,

*кандидат экономических наук, доцент,
Филиал федерального государственного бюджетного военного образовательного учреждения высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации в г. Москве.*

KOMAROVA ELENA ANATOLYEVNA,

Branch of the Federal State Budgetary Military Educational Institution of Higher Education "S.M. Kirov Military Medical Academy" of the Ministry of Defense of the Russian Federation in Moscow.

SVIRIDOVA TATYANA BORISOVNA,

*Candidate of Economics, Associate Professor,
Branch of the Federal State Budgetary Military Educational Institution of Higher Education "S.M. Kirov Military Medical Academy" of the Ministry of Defense of the Russian Federation in Moscow.*

В статье представлен аналитический обзор применения гибридных и смешанных образовательных форм в системе дополнительного профессионального образования специалистов медицинской службы Вооруженных сил Российской Федерации. Актуальность исследования обусловлена возрастающей значимостью данных форм обучения в условиях трансформации современного образовательного пространства. Глобальная цифровизация медицинской отрасли, стремительное технологическое развитие и динамичное обновление нормативно-правового регулирования предъявляют новые требования к непрерывному профессиональному совершенствованию медицинских специалистов. В данном контексте наблюдается устойчивая тенденция к конвергенции цифровых образовательных технологий с традиционными формами обучения, что открывает значительные перспективы для оптимизации учебного процесса и повышения его дидактической эффективности.

This article presents an analytical review of the use of hybrid and blended educational formats in the continuing professional education system for medical specialists in the Russian Armed Forces. The relevance of the study stems from the growing importance of these forms of education in the context of the transformation of the modern educational space. The global digitalization of the medical industry, rapid technological development, and dynamic updating of regulatory frameworks impose new demands on the continuous professional development of medical specialists. In this context, there is a steady trend toward the convergence of digital educational technologies with traditional forms of education, which opens significant prospects for optimizing the educational process and increasing its didactic effectiveness.

Ключевые слова: организация здравоохранения, современные образовательные технологии, дополнительное профессиональное образование, гибридное обучение, смешанное обучение.

Key words: healthcare organization, modern educational technologies, additional professional education, hybrid education, blended learning.

Актуальность применения гибридных и смешанных форм обучения специалистов медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках дополнительного профессионального образования (ДПО) обусловлена несколькими факторами. Во-первых, рост заболеваемости, проведение специальной военной операции (СВО) и увеличение потребности в качественной медицинской помощи, требуют постоянного повышения квалификации медицинских специалистов. Однако традиционные формы обучения в образовательных организациях ограничены по времени и месту оказания образовательных услуг и могут не удовлетворять все потребности в обучении медицинского персонала.

Во-вторых, внедрение инновационных технологий в образование становится все более актуальным. Гибридное обучение, сочетающее традиционное присутствие слушателей в лекционных аудиториях с использованием онлайн-технологий, позволяет медицинским специалистам обучаться в более гибком режиме и овладевать новыми знаниями и навыками.

В-третьих, в условиях быстрого развития информационных технологий и доступности сети Интернет, гибридное и смешанное обучение становится все более эффективным и экономически выгодным способом получения знаний. Использование этих форм обучения обеспечивает медицинским специалистам возможность повышения квалификации в непрерывном режиме профессиональной деятельности, исключая при этом дополнительные финансовые затраты на транспортное обеспечение и командировочные расходы.

Цель исследования: выявить и описать современные подходы и перспективы, характерные для гибридных и смешанных форм обучения специалистов медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации в системе ДПО.

В современном мире с развитием IT-технологий появилась возможность получать образование удаленно. Это решило многие проблемы и открыло возможности для обучения медицинских работников различных специальностей. Современные технологии дистанционного обучения, представленные разнообразными форматами и платформами, обеспечивают не только эффективную коммуникацию между участниками образовательного процесса, но и позволяют реализовывать полноценные учебные мероприятия различного формата. К числу таких мероприятий относятся:

- интерактивные лекционные занятия;
- семинары в режиме реального времени;
- практико-ориентированные тренинги;
- групповые дискуссии;
- иные формы организации учебной деятельности.

Данные технологии создают условия для полноценного образовательного взаимодействия, сопоставимого по эффективности с традиционными формами обучения.

Гибридное и смешанное обучение различаются по степени вовлеченности преподавателя и синхронности образовательного процесса. Основные формы дистанционного обучения включают три модели, каждая из которых обладает специфическими характеристиками и методическими особенностями [1, с. 5]:

1. Синхронное обучение предполагает одновременное участие обучающихся и преподавателя в образовательном процессе с использованием видеоконференц-связи, вебинаров и других технологий реального времени.
2. Асинхронное обучение характеризуется самостоятельной работой обучающихся с учебными материалами (лекционными видеозаписями, электронными курсами) без необходимости одновременного присутствия преподавателя.
3. Смешанное (гибридное) обучение комбинирует элементы синхронных и асинхронных форматов, обеспечивая гибкость образовательного процесса при сохранении ключевых преимуществ обоих подходов.

Данная классификация позволяет дифференцировать образовательные технологии в зависимости от степени автономности обучающихся и интенсивности взаимодействия с преподавателем. Чтобы разобраться в нюансах, мы рассмотрим каждую форму, определим их достоинства и недостатки.

Синхронное обучение.

Эта форма обучения наиболее близка к традиционной, при которой преподаватель передает материал обучающимся в режиме реального времени. В рамках дистанционного обучения это осуществляется посредством онлайн-конференций, вебинаров, консультаций и индивидуальной обратной связи [5, с. 270].

Преимущества синхронного обучения [2, с. 45]. Синхронное обучение, основанное на одновременном взаимодействии преподавателя и обучающихся в реальном времени, обладает рядом преимуществ:

1. Интерактивность и вовлеченность. Прямое общение с преподавателем позволяет оперативно получать разъяснения, участвовать в дискуссиях и коллективных обсуждениях. Возможность мгновенной обратной связи повышает мотивацию и вовлеченность обучающихся.
2. Высокая эффективность усвоения материала. Живое объяснение сложных тем способствует лучшему пониманию и запоминанию информации. Использование мультимедийных инструментов (демонстрации, интерактивные доски) обогащает учебный процесс.
3. Дисциплинирующий эффект и структурированность. Четкое расписание занятий формирует у обучающихся ответственность и организованность. Снижается риск отвлечения по сравнению с полностью асинхронными формами.
4. Возможность групповой работы. Проведение семинаров, деловых игр и мозговых штурмов в режиме реального времени способствует развитию командных навыков и профессиональной коммуникации.
5. Техническая и методическая поддержка. Обеспечивается мгновенное решение технических и организационных вопросов, а также адаптация темпа изложения материала под уровень аудитории.

Таким образом, синхронное обучение оптимально подходит для сложных тем, требующих активного обсуждения, а также для дисциплин с высокой практической составляющей. Однако его эффективность во многом зависит от стабильности технической инфраструктуры и цифровой грамотности участников.

Недостатки синхронного обучения [3]. Несмотря на очевидные преимущества, синхронное обучение обладает рядом существенных ограничений:

1. Жёсткая временная привязка. Требует строгого соблюдения графика всеми участниками учебного процесса, что создаёт сложности для специалистов с ненормированным ра-

бочим днём и ограничивает возможности обучения для слушателей из разных часовых поясов.

2. Технические ограничения. Зависимость от качества интернет-соединения и работоспособности обучающих платформ, необходимость специального оборудования (веб-камеры, гарнитуры) для полноценного участия.

3. Когнитивные перегрузки. Высокая интенсивность восприятия информации в реальном времени может снижать её усвояемость, ограничена возможность для рефлексии и повторного изучения материала.

4. Организационные сложности. Трудности масштабирования для больших групп обучающихся, снижение эффективности при численности группы более 15–20 человек.

5. Психологические факторы. Повышенная утомляемость при длительных онлайн-сессиях, снижение вовлечённости при пассивных форматах вещания.

Эти ограничения обуславливают необходимость:

- оптимального дозирования синхронных форматов;
- сочетания с элементами асинхронного обучения;
- тщательной методической проработки структуры занятий;
- предварительной технической подготовки всех участников образовательного процесса.

Для медицинских работников, осуществляющих профессиональную деятельность в условиях графика дежурств и экстренных ситуаций, указанные ограничения характеризуются повышенной релевантностью. Это обуславливает необходимость проектирования адаптивных образовательных моделей, интегрирующих различные форматы обучения.

Следует отметить, что существует выраженная корреляция между количеством обучающихся в синхронном режиме и когнитивной нагрузкой на участников образовательного процесса. Увеличение численности учебной группы приводит к следующим негативным эффектам:

- рост организационной сложности процесса обучения;
- снижение эффективности педагогического взаимодействия;
- уменьшение интерактивности и персонализации образовательного процесса.

Таким образом, синхронное обучение хорошо подходит для непотокового обучения, проведения занятий в небольших группах и консультационных курсов, направленных на достижение индивидуального и уникального результата [3].

Асинхронное обучение.

Эта форма обучения основана на самостоятельной работе обучаемого с записанным материалом при минимальном участии преподавателя [4]. Знания передаются в виде видеолекций и уроков, статей, презентаций, интерактивных тренажеров и других материалов, которые обучаемый изучает в удобное для него время. Контроль усвоения знаний осуществляется с помощью автоматических тестов и домашних заданий. Основная роль преподавателя в этой форме обучения — проверка заданий и предоставление обратной связи обучающимся [2].

Преимущества асинхронного обучения [1]. Асинхронное обучение, характеризующееся временной и пространственной независимостью образовательного процесса, демонстрирует ряд существенных преимуществ, особенно значимых для медицинских специалистов:

1. Гибкость временного режима:
 - возможность освоения учебных материалов в индивидуальном темпе;
 - доступность обучения для специалистов, работающих по сменному графику;
 - устранение географических и временных барьеров.
2. Персонализация образовательной траектории:

- адаптация скорости освоения материала к индивидуальным когнитивным возможностям;
- возможность возвращения к сложным темам и повторного изучения материалов;
- реализация принципов дифференцированного обучения.
- 3. Технологическая устойчивость:
 - снижение зависимости от качества интернет-соединения в момент обучения;
 - минимизация технических сбоев.
- 4. Повышение эффективности усвоения материала:
 - возможность глубокой проработки за счет пауз для осмысления и самостоятельного поиска дополнительной информации;
 - интеграция теоретических знаний с практическим опытом.
- 5. Оптимизация педагогических ресурсов:
 - масштабируемость образовательных программ без потери качества;
 - снижение нагрузки на преподавательский состав;
 - возможность стандартизации базового образовательного контента.
- 6. Когнитивные преимущества:
 - снижение эффекта «цифровой усталости»;
 - возможность распределения учебной нагрузки в соответствии с индивидуальными биоритмами;
 - создание условий для глубокой аналитической работы.

Особую ценность асинхронные форматы представляют для медицинских работников экстренных служб, специалистов, совмещающих практическую деятельность с обучением, и медицинских специалистов, проходящих курсы повышения квалификации без отрыва от работы.

Эффективность асинхронного обучения может быть значительно повышена за счет:

- 1) разработки качественных интерактивных образовательных материалов;
- 2) внедрения систем промежуточного контроля знаний;
- 3) организации периодических синхронных консультаций;
- 4) создания профессиональных дискуссионных площадок.

Недостатки асинхронного обучения [1]. Несмотря на значительные преимущества, асинхронные форматы обучения обладают рядом существенных недостатков, особенно в подготовке медицинских специалистов:

1. Дефицит оперативной обратной связи:
 - отсутствие возможности мгновенного уточнения сложных вопросов у преподавателя;
 - задержка в получении оценок и комментариев к выполненным заданиями;
 - сложности в коррекции ошибочных суждений в реальном времени.
2. Снижение социального взаимодействия:
 - ограниченные возможности для профессиональной дискуссии и обмена клиническим опытом;
 - отсутствие естественной динамики групповой работы;
 - дефицит эмоционального контакта между обучающимися и преподавателями.
3. Проблемы мотивации и самодисциплины:
 - требование высокой степени самоорганизации и личной ответственности;
 - риск откладывания обучения;
 - снижение вовлеченности при длительных периодах самостоятельной работы.
4. Ограничения в формировании практических навыков:

- сложность отработки мануальных навыков;
 - проблемы с разбором экстренных клинических ситуаций;
 - проблемы объективной оценки практической компетентности.
5. Качественные ограничения контента:
- риск поверхностного понимания при отсутствии пояснений преподавателя;
 - сложность оперативного обновления устаревших материалов;
 - ограниченная адаптивность контента под индивидуальные запросы обучающихся.
6. Проблемы верификации знаний:
- сложности обеспечения контроля самостоятельного освоения материала;
 - риски академической недобросовестности;
 - трудности стандартизации оценки компетенций.

Для минимизации указанных недостатков рекомендуется:

- комбинировать асинхронные форматы с элементами синхронного обучения;
- внедрять интерактивные симуляционные технологии;
- развивать системы кураторства и тьюторского сопровождения;
- создавать эффективные системы мониторинга процесса обучения.

Когда овладение навыком требует контролируемой работы, обратной связи и индивидуального подхода, асинхронная форма обучения не подходит. Однако разработка интерактивных симуляторов постепенно решает эту проблему [3].

Оптимальный формат асинхронного курса — серия занятий, основанная на принципах электронного обучения и микрообучения.

Смешанное обучение.

Смешанное обучение сочетает в себе элементы синхронного и асинхронного форматов. Часть материала обучаемые осваивают самостоятельно, закрепляя знания с помощью автоматизированных тестов и тренажеров. Остальная часть курса проводится под руководством преподавателя, который помогает освоить тонкости предмета, исправить ошибки и предоставить обратную связь [5]. Дистанционное образование позволяет сократить время обучения благодаря скорости коммуникации и возможности использования практически всех форм обучения (в том числе самостоятельной работы в электронной библиотеке) через компьютер [4].

Особую значимость приобретает доступ к обучающей информации для медицинских специалистов Министерства обороны, поскольку специфика служебной деятельности часто связана с необходимостью оперативного получения актуальных знаний в условиях территориальной разобщенности, командировок или выполнения задач в удаленных гарнизонах.

Одним из наиболее развитых направлений в дистанционном обучении военных медицинских специалистов является телемедицина, представляющая собой интеграцию современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в систему непрерывного медицинского образования.

Благодаря возможностям телемедицины регулярно проводятся:

- интерактивные лекции с участием ведущих экспертов;
- клинические разборы сложных случаев в реальном времени;
- трансляции хирургических операций с экспертной оценкой;
- удаленное сопровождение молодых специалистов опытными наставниками.

Все вышеперечисленные формы обучения, включая гибридное и смешанное могут быть реализованы в трех различных форматах: синхронном, асинхронном и смешанном. Как уже отмечалось выше, у каждого из них есть свои достоинства и недостатки и от правильного выбора зависит эффективность обучения и достижение целей образовательного процесса [23].

Заключение.

Проведенный анализ свидетельствует о кардинальной трансформации системы ДПО медицинских специалистов, детерминированной процессами цифровизации здравоохранения и изменяющимися требованиями клинической медицины. Интеграция механизмов непрерывного медицинского образования и аккредитации обусловила формирование новой концепции профессионального роста, основанной на систематическом обновлении и объективной оценке профессиональных компетенций.

Анализ современных подходов к реализации гибридных и смешанных форм обучения в системе дополнительного профессионального образования медицинских специалистов Вооружённых Сил Российской Федерации позволяет сделать следующие выводы.

Внедрение интегрированных образовательных моделей, сочетающих традиционные и цифровые технологии, является закономерным ответом на вызовы современного военного здравоохранения. Преимущества такого подхода – повышение гибкости и доступности обучения, возможность персонализации образовательных траекторий, а также обеспечение непрерывного совершенствования профессиональных компетенций военных медиков в условиях оперативной деятельности.

Перспективными направлениями развития данной системы представляются дальнейшая цифровизация образовательного процесса с внедрением VR/AR-технологий и искусственного интеллекта, совершенствование симуляционных методик, адаптированных к условиям военной медицины, а также разработка специализированных программ, учитывающих особенности работы медицинского персонала в зонах военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, гибридные и смешанные формы обучения в системе ДПО медицинских специалистов ВС РФ представляют собой эффективный инструмент подготовки высококвалифицированных кадров, способных решать сложные профессиональные задачи в условиях современных вызовов и угроз.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кривых Н.И., Кривых Л.Д., Багринцева О.Б. Современные образовательные технологии: интерактивность как принцип эффективности // Педагогические исследования. 2020. Вып. 2. С. 5–11.
2. Макиев Р.Г., Свиридова Т.Б., Лутиков А.С. Модульный подход к разработке программ дополнительного профессионального образования для подготовки медицинских специалистов: анализ и перспективы // Менеджер здравоохранения. 2024. №8. С. 45–51. DOI 10.21045/1811-0185-2024-8-45-51.
3. Полунина Н.В., Бушлаева Г.Н., Виноградова Л.В., Оприщенко С.А., Полунин В.С. Формирование системы последипломного медицинского образования в России // Менеджер здравоохранения. 2024. №12. С. 33–40. DOI 10.21045/1811-0185-2024-12-33-40.
4. Свиридова Т.Б., Макиев Р.Г., Половинка В.С., Камынина Н.Н. Опыт внедрения смешанной и гибридной форм обучения медицинских специалистов в системе дополнительного профессионального образования // Здоровье мегаполиса. 2024. Т. 5, Вып. 2. С. 55–66. DOI 10.47619/2713-2617.zm.2024.v.5i2;55-66.
5. Шашмурина В.Р., Мишутина О.Л., Васильцова О.А. История и будущее дополнительного профессионального образования медицинских работников // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. 2023. Т. 22, № 3. С. 268–271. DOI 10.37903/vsgma.2023.3.36.

Поступила в редакцию: 05.02.2026

Принята в печать: 12.03.2026

© Комарова Е. А., Свиридова Т. Б., 2026.